

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

Рахимова Д.О.

Рахимов Б.С.

Рустамов И.Х.

Тошкентский фармацевтический институт, г. Тошкент, Республика Узбекистан e-mail:
rahimovadilorom644@gmail.com, тел. +998936208998
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11184719>

Актуальность: Острые респираторные вирусные инфекции у детей группа вирусных заболеваний, сопровождающихся воспалением различных отделов дыхательного тракта и интоксикационным синдромом. В педиатрии на долю ОРВИ приходится 90% от общего числа инфекционных заболеваний у детей. Наиболее часто ОРВИ болеют дети от 3 до 14 лет, особенно, начинающие посещать дошкольные и школьные учреждения, что связано с появлением большого числа контактов.

Острые респираторные вирусные инфекции у детей различаются: по этиологии (грипп, парагрипп, аденовирусная, риновирусная, респираторно-синцитиальная инфекция); по клинической форме (типичные и атипичные);

по течению (неосложненные и осложненные);

по тяжести (легкие, среднетяжелые и тяжелые).

Прогноз большинства случаев ОРВИ у детей благоприятный. При тяжелых осложненных формах и раннем возрасте больного возможно развитие угрожающих для жизни состояний: отека легких, острого стеноза гортани III-IV степени и др.

Цель исследования: Установить видовую принадлежность вирусов, явившихся возбудителями острых респираторных заболеваний у детей.

Материалы и методы: В исследование включено 55 детей в возрасте от 1 года до 14 лет, которые были госпитализированы в инфекционные отделения ОДММЦ г. Андижана с направляющими диагнозами "ОРВИ", "Острый бронхит", "Внебольничная пневмония" в период с ноября по декабрь 2023 года.

Всем детям были проведены развернутый клинический анализ крови. При этом может обнаружиться лейкопения (снижение количества лейкоцитов) и нормоцитоз (нормальный размер эритроцитов), лимфо- и моноцитоз (увеличение числа лимфоцитов и моноцитов), при наложении бактериальных осложнений - нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево (увеличение количество нейтрофилов и появление их незрелых форм);

Общеклинический анализ мочи (изменения малоинформативны, указывают на степень интоксикации).

Результаты: По данным анализа полученных данных вирусная этиология острых респираторных заболеваний была подтверждена в 30% случаев. Вирус парагриппа выявлен в 7,74% наблюдений. 5,81% наблюдений составил аденовирус. РС-вирус и вирус гриппа А, установлены в одинаковом количестве случаев - 3,23%. Кроме того, среди этиологических факторов острых респираторных инфекций выявлены атипичные возбудители: в 9,03% случаев возбудителем острого заболевания дыхательных путей явилась *Mycoplasma pneumoniae*, в 3,23% случаев таковым стала *Chlamidia Pneumoniae*. Вирус гриппа выявлен в 1,94% случаев. Течение заболевания осложнялось носительством цитомегаловируса, наличие которого в сыворотке крови

было подтверждено в 26,45% случаев, и вирусов герпеса 6 типа (подтвержден в 16,77% наблюдений), 1 и 2 типов (подтверждены в 11,61% случаев).

Выводы: Исходя из полученных данных ведущими возбудителями инфекций респираторного тракта у детей выступают вирусы парагриппа, аденовирусы, вирусы гриппа А, РС-вирусы.

References:

1. Jain N. Upper respiratory infections diseases. //Hindu Pediatr-2018-voI 68-Nº12.